

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community Cluster

Collection Management

Chairs:

Frank von Hagel (Staatliche Museen zu Berlin, Institut für Museumsforschung);
Martin Stricker (Humboldt-Universität Berlin, Koordinierungsstelle für wissenschaftliche
Universitätsammlungen in Deutschland)

SC-Beschluss: 28.04.2023 / 12.04.2024

Beteiligte Organe: Task Area 2 plus verschiedene Participants

Externe Anbindung: NFDI4Culture, NFDI4Memory, Text+, NFDI4Chem, Deutscher Museumsbund,
FG Dokumentation, AG Archäologiethesaurus, Deutsche Nationalbibliothek, Wikimedia
Deutschland e.V.

Thema / Zielsetzung

Ein Pool von Wissenschaftler*innen aus dem Kontext von musealen und universitären Objektsammlungen, die sich über gemeinsame und dezentrale Authority Files und communitydriven Vocabularies austauschen und die Voraussetzungen bzw. Festlegungen für den gemeinsamen Aufbau und die Referenzierung untereinander diskutieren. Unter Authority Files verstehen wir Normdaten (z.B. GND, ISIL, AAT etc.), community-driven Vocabularies sind domänenspezifische, von Forschungscommunities erstellte Thesauri, Typologien, Taxonomien und kontrollierte Vokabulare.

Das CC beschäftigt sich in diesem Kontext mit folgenden Themengebieten:

- Sammlung / Katalogisierung von existierenden Authority Files & Community-Driven Vocabularies
- Workflow zur Erstellung und Integration von Personennormdaten in die GND / VIAF
- Ableitung spezifischer Thesauri und Entwicklung von Meta-Strukturen (z.B. zur maritimen Welt, Numismatik, Ikonographie, ...)
- semantisches Alignment / Mapping von Authority Files, Community Driven Vocabularies, GND, Wikidata, usw.
- Ontologien, Semantiken und generischen Referenzmodellen sowie Standards zum Datenaustausch (z.B. LIDO, CIDOC CRM, EDM)

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community Cluster

Abgrenzung

Das Cluster entwickelt keine technischen Anpassungen für Software (z.B. Vokabularserver, xTree) und Datenstandards (z.B. SKOS).

Angestrebte Arbeitsergebnisse

- 1) Einrichtung von TWGs mit Bezug zu musealen und universitären Sammlungen für
 - a) die strukturelle Verbesserung bestehender domänenspezifischer Thesauri
 - b) die Ableitung von domänenspezifischen Meta-Strukturen
 - c) Mapping von Thesauri und Normdaten
- 2) Initiierung und Unterstützung der verantwortlichen Akteure in Museen und Universitäts-sammlungen bei der Veröffentlichung von Fachvokabularen sowie den Metadaten zu Objekten und ihren digitalen Repräsentationen/Reproduktionen.
- 3) Bereitstellung von Best Practices für die Erstellung und Publikation von Thesauri, kontrollierten Vokabularen, Systematiken, Klassifikationen z.B. durch die Erarbeitung von Handreichungen und Leitfäden
- 4) Durchführung von Konferenzen und Workshops zum Nutzen von Normdaten und fachspezifischen Thesauri und Vokabularen